

QURUQLIK MOLLYUSKALARINING EKOLOGIK TAHLILI

G.E.Rashidova

Termiz davlat universiteti Zoologiya mutaxassisligi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13927784>

Kalit so'zlar: quruqlik mollyuskalari, ekologik tahlil, ekologik guruhlar.

Quruqlik mollyuskalarining ekologik xususiyatlarini o'rganish o'ziga xos ahamiyatga kasb etib, ularning ko'pgina biologik xususiyatlarini ochib berishga yordam beradi. Respublikamiz quruqlik mollyuskalarining ekologiyasi I.M.Lixarev va Ye.S.Rammel'meyr [1;511 c.], A.A.Shileyko [5;399 c.], A.Pazilov va D.A.Azimov [49;315 c.], A.Pazilov [48;C. 82-85] va boshqa olimlar tomonidan o'rganilgan. 44], A.Pazilov va D.A.Azimov [4;315 c.], A.Pazilov [3;C. 82-85] va boshqa olimlar tomonidan o'rganilgan. Quruqlik mollyuskalarining ekologik jihatdan keng o'rganilgan bo'lishiga qaramay, bugungi kunda ham ayrim ekologik terminlarning qo'llanilishi bahs-munozara ostida qolgan. Xususan, ko'pgina malakolog olimlar quruqlik mollyuskalariga nisbatan kserofil, mezofil, psixrofil va kseromezofil kabi terminlarni qo'llashni to'g'ri deb hisoblashadi. A.Shileyko [6;384 c.] Helicoidea yuqori oilasi vakillarining barchasi uchun gigrofillik birlamchi xususiyat deb bilgan holda, yuqorida qayd etilgan terminlarning qo'llanilishini maqsadga muvofiq deb hisoblaydi. K.K.Uvaliyeva kserofil terminini qurg'oqchilikda hayot kechiruvchi mollyuskalarga nisbatan qo'llanilishini shartli deb biladi. U kserofillarni mezofillarga kiritadi. Uvaliyevaning fikriga ko'ra mollyuskalar qurg'oqchil muhitda yashashiga qaramasdan, asosiy hayotiy jarayonlar yog'ingarchilik paytida kechadi. A.Pazilov va D.A.Azimovlar [4;315 c] barcha quruqlik mollyuskalarining namsevarlik xususiyatini hisobga olib kserobiont, mezobiont, psixrobiont terminlarini qo'llashni maqsadga muvofiq deb hisoblaydilar. Bu terminlar quruqlik mollyuskalariga ko'ra avval, Ye.V.Shikov [9;C. 149-154] va A.A.Baydashnikovlar [7;C. 3-19] tomonidan qo'llanilgan. Yuqorida bayon qilingan fikrlarni inobatga olib, biz barcha quruqlik mollyuskalarini yagona bo'lgan bitta katta ekologik guruhga, gigrofillarga kiritdik.

Bunga yuqorida qayd etilgan A.Shileykoning [6;384 c.] fikri asos bo'la oladi. Quruqlik mollyuskalari keyingi bosqichdagi ekologik guruhlariga bo'linishi aynan shu termindan boshlanishi kerak.

Mollyuskalarni keyingi bosqichdagi ekologik guruhlariga ajratishda Ye.V.Shikov [9;C.149-154] tomonidan qo'llanilgan, ya'ni quruqlik mollyuskalarining suv havzalariga nisbatan biotopik tarqalishi asos qilib olindi.

Ammo bizning klassifikatsiyamiz bo'yicha turlarning tarqalishi Ye.V.Shikov klassifikatsiyasiga to'g'ri kelmaydi. Bunga albatta mamlakatimiz va Rossiya iqlimi, landshaftlarining xilma-xilligi o'rtasidagi katta farqlar sabab bo'ladi. Shunga asosan biz quruqlik mollyuskalari uchun quyidagi ekologik klassifikatsiyani qo'llashni taklif etamiz:

1. Gigrobiontlar - bu ekologik guruhga suv havzalari bo'yilarida hayot kechiradigan barcha mollyuskalar kiradi.
2. Kserobiontlar - bu ekologik guruhga suv havzalariga uncha yaqin bo'lmagan, har xil biotoplarda hayot kechiradigan mollyuskalar kiradi.
3. Kserogigrobiontlar - bu ekologik guruhga bir vaqtda ham suv havzalari bo'yida, ham ularga uncha yaqin bo'lmagan, turli xil biotoplarda yashovchi mollyuskalar kiradi.

Albatta yuqorida qayd etilgan ekologik klassifikatsiya barcha quruqlik mollyuskalarni bir qolipga solib qo'ya olmaydi.

Sababi gigrobiontlar guruhiga kiruvchi mollyuskalar har xil darajada gigrofillik xususiyatlarini, yoki kserobiontlar guruhiga kiruvchi mollyuskalar ham har xil darajada kserofillik xususiyatini namoyon qiladi. Kserogigrobiontlarda ham huddi shu holat kuzatiladi.

Ya.I.Starobogatovning [8;C. 152-174] fikriga ko'ra o'simliklar, Geophila turkumi vakillari uchun faqat oziqa emas, balki mollyuskalarning filogeniyasini belgilab bergan asosiy omillardan hisoblanadi. Ya.I.Starobogatov [8;C. 152-174] bo'yicha barcha Pulmonata vakillari oziqlanishiga ko'ra 8 guruhga bo'linadi: detritofaglar, mikromikofaglar, makromikofaglar, lixenofaglar, fitofaglar, oligoxetofaglar, malakofaglar va polifaglar. Yuqorida qayd etilganidek oziqaning, ya'ni o'simliklarning mollyuskalarni turli ekologik guruhlar bo'yicha taqsimlanishida alohida o'rni bor. Shu jumladan, ko'pchilik Pupillina kenja turkumi vakillari mikro- va makrofag bo'lganligi tufayli, ular bir vaqtda ham soy bo'yi, ham undan uzoqda joylashgan biotoplarda hayot kechira oladi. Pyramidulidae oilasi vakili bo'lgan Pyramidula rupestris lixenofag, kalsibiont bo'lgani sababli qoya toshlarida va tosh sochmalari orasida uchraydi. Buliminidae vakillari o'simlikxo'r polifaglar hisoblanadi. Ular o'lgan, quruq va chirib borayotgan o'simlik qoldiqlari bilan, hamda zamburug', lishayniklar bilan oziqlanadi. Shu tufayli ular orasida ham soy bo'ylarida, ham qurg'oqchil muhitda, ham qoya toshlari orasida (Turanena) yashovchi turlar yoq emas. Buliminidlarining asosiy vakillari kserofil muhitda hayot kechiradi. Hygromiidae oilasi vakillari ham fitofag polifaglar sirasiga kiradi. Higromidlar buliminidlar kabi asosan kserofil biotoplarda yashaydi. Biroq Xeropicta urug'i vakillari soy bo'ylarida ham uchraydi. Succineida turkumiga kiruvchi barcha mollyuskalar faqat soy va ariq bo'ylaridagi sernam biotoplarda hayot kechiradi. Ularning bu xususiyatlarini ham oziq turi bilan bog'lash mumkin. Ya'ni ular bir hujayrali suv o'tlari bilan oziqlanadi.

Yuqoridagi ma'lumotlarga asosan quyidagicha xulosa qilish mumkin eng ko'p miqdor gigrobiont va mezobiontlarga tegishli bo'lib, ulardan keying o'rinlarni kseromezobiontlar va kserobiontlar egallaydi. Shuningdek buholatni mollyuskalarni nam va o'rtacha namni xush ko'ruvchi hayvonlar ekanligi tufayli aynan nam sharoitlarda yashashi bilan izohlash mumkin. . Bir so'z bilan aytganda ularning ba'zilar ko'proq kserobiontlik xususiyatlarini namoyon qilsa, boshqalari ko'proq gigrobiontlik xususiyatini namoyon qiladi. Shu boisdan bu yo'nalishda hali ilmiy izlanishlar davom ettirilishi kerak deb hisoblaymiz. Mollyuskalar o'z hayoti davomida bu omillarning kompleks ta'siri ostida bo'ladi. Barcha quruqlik mollyuskalari abiotik omillarga nisbatan gigrofil bo'lish bilan bir qatorda ular fotofob yoki qisman fotofob va eolofob turlardir. Biotik omillardan quruqlik mollyuskalari uchun asosiy ozuq hisoblanadigan o'simliklarning ham, mollyuskalar hayotida yetakchi o'rni bor.

References:

1. Лихарев И.М., Раммельмейер Е.С. Наземные моллюски фауны СССР // Определитель по фауне СССР. – Ленинград: Наука, 1952. – 511 с.
2. Пазилов А. Наземные моллюски Ферганской долины и окружающих её горных хребтов: Автореф. дис.... канд. биол.наук. - М.,1992. - 21 с.
3. Пазилов А. Зоогеографическая структура наземных моллюсков Фауны Центральной Азии // Докл. АН РУз. – Ташкент, 2005. – С. 82-85.
4. Пазилов А., Азимов Д.А. Наземные моллюски (Gastropoda, Pulmonata) Узбекистана и сопредельных территорий. -Ташкент: Фан, 2003. -315 с.

5. Шилейко А.А. Наземные моллюски подотряда Pupillina фауны СССР (Gastropoda, Pulmonota, Geophila) Фауна СССР. Моллюски. – Москва: Наука. Ленинградское отделение, 1984. – 399 с.
6. Шилейко А.А. Наземные моллюски надсемейства Helicoidea // Фауна СССР. Моллюски. – Москва: Наука Ленинградское отделение, 1978. – Т.3. – Вып.6. – 384 с.
7. Байдашников А.А. Наземная малакофауна Украинского Полесья. Сообщение I. Видовой состав и связь моллюсков с растительным покровом // Вестник зоологии. – Киев, 1992. – № 4. – С. 3–19.
8. Старобогатов Я.И. Класс брюхоногие моллюски *Gastropoda*// Определитель пресноводных беспозвоночных Европейской части СССР. Планктон и бентос. -Л.: Гидрометиониздат, 1977, -С. 152-174.
9. Шиков Е.В. Наземные моллюски Калининской области, как потенциальные промежуточные хозяева гельминтов. Учен. зап. КГПИ, 1971. Т. 89. С. 149-154

INNOVATIVE
ACADEMY